

Tagungsnummer

P113

Thema

Kommission V: Bodengenetik, Bodensystematik, Bodeninformation

Freie Themen

Autoren

I. Schmoock¹, E. Gehrt²

¹Georg-August-Universität, Agrarpedologie, Göttingen; ²LBEG, Hannover

Titel

Verbreitung und Charakterisierung der Wölbäckerböden in Niedersachsen

Abstract

Bei der mittelalterlichen Bodenbearbeitung in Langstreifenfluren mithilfe des Streichbrettflugs entstanden verbreitet Wölbäcker. Durch den Auftrag bzw. die Krumenvertiefung liegt die Vermutung nahe, dass hier eine potentielle Kohlenstoffsенke vorliegen könnte. Bezugnehmend auf die Klimarelevanz von Böden als Kohlenstoffsенke bzw. –quelle werden C-Gehalte mittelalterlicher Wölbäckerstrukturen unter heutiger landwirtschaftlicher Nutzung mit aktuell lokal vorherrschenden Kohlenstoffvorräten verglichen. Die Wölbäckerböden gelten darüber hinaus als Archiv der Landschafts- und Kulturgeschichte. Ziel der Arbeit ist die Bewertung von Wölbäckern in Bezug auf Bodenfunktionen und Kohlenstoffvorräte. Eine offene Fragestellung stellt die potentielle Verbreitung und die systematische Stellung von Wölbäckern dar. Hierfür wurden über 1200 Flächen- und Punktnachweise (Denkmalpflege-Informationssystem (ADABweb), Forstplanungsamt Niedersachsen (FPA), Institut für Historische Landesforschung, Göttingen) erfasst und den Bodenlandschaften Niedersachsens zugeordnet. Um eine flächendeckende Aussage zu treffen wird aus historischen Daten (Forstplanungsamt Niedersachsen (FPA) und dem Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), eine potentielle Fläche mittelalterlicher Wölbäckerareale berechnet. Über die neue Bodenkarte 1: 50 000 (LBEG) und die Geomorphologischen Karte 1: 25 000 (LBEG) werden Ausschlussflächen und Nachweise von Altäckern definiert.